

Escredocências - Caderno Especial do Congresso Internacional Movimentos Docentes

O futuro da formação, comunidades e redes de colaboração

Volume único

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

CONGRESSO INTERNACIONAL MOVIMENTOS DOCENTES

ESCREDOCÊNCIAS – CADERNO ESPECIAL DO
CONGRESSO INTERNACIONAL MOVIMENTOS DOCENTES
VOLUME ÚNICO

V&V EDITORA
SANTO ANDRÉ – SP
2023

FICHA TÉCNICA

Evento

Congresso Internacional Movimentos Docentes – 2023

Data

15 a 20 de outubro de 2023

Local

On-line, transmitido em youtube.com/movimentosdocentes

Realização

Rede Internacional Movimentos Docentes

Observatório de Educação e Sustentabilidade da Universidade Federal de São Paulo

Apoio institucional

PROEC – Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UNIFESP

Cadastro institucional - SIEX

21689

Apoio administrativo

V&V Editora e WordStock Traduções

Organização

Marilena Rosalen

ISBN

978-65-6063-010-9

DOI

10.47247/CMD/6063.010.9

INTELECTUAIS E INSPIRAÇÕES PEDAGÓGICAS: EXPERIÊNCIAS COM FLORESTAN FERNANDES

Elson dos Santos Gomes Junior¹

INTRODUÇÃO

A experiência docente é marcada por muitos afetos, memórias, histórias, experiências que, em conjunto, formam o que Freire (2018) chamou de “fazimentos”. Assim, estar no mundo, atuar sobre ele, existindo através de relações sociais marcadas por tensões e relações de poder, é, para a pedagogia crítica, uma via de fazer a si mesmo. Essa perspectiva nos lembra que tudo que fazemos no mundo, no fundo, antes de qualquer materialidade econômica, política ou social, nos coloca diante do artesanato de nós mesmos.

Nesta linha a educação como elemento constituinte de nossa ontologia não escapa dessa teia de fazimentos que, além da técnica, dos conteúdos e de toda perspectiva de socialização científica, nos coloca diante do desafio cotidianos de nos fazermos, dos motivos deste processo e de todos os desafios que necessitamos superar. Assim, dentre tantas vias inspiradoras, encontrei na obra de intelectuais educadores uma das principais fontes de ânimo para o meu fazimento enquanto professor.

A fonte que tenho bebido ultimamente com certa frequência tem sido a sociologia da educação de Florestan Fernandes, expressa basicamente em quatro obras de sua vasta produção. Com ele, entendi que o desafio da educação é maior para alguns do que para outros, que existem heranças diversas que estruturam desigualdades, que o discurso meritocrático é extremamente elitista e desumano e, além de tantos outros pontos, que precisamos nos incomodar com as dores do próximo.

EDUCAÇÃO E SOCIEDADE NO BRASIL

Em seu primeiro livro de cunho estritamente educacional (FERNANDES, 1966), Florestan trouxe à tona a questão da evasão escolar como um problema social, através de evidenciação de que a legitimidade burguesa, no fundo, traz em si a capacidade de normalizarmos a fome, o trabalho infantil, a morte, a miséria e a pobreza. Seria, como bem salientado por Engels (2010), uma constatação da capacidade de, enquanto sociedade, cometermos crimes os quais ele chamou de “assassinato social”.

¹ Instituto Federal Fluminense - IFF.

Nestes termos, se vivemos em uma sociedade que legitima determinadas formas de morte, de perdas e de desumanidades, temos que, no mínimo, repensar as relações que são construídas e que nos direcionam para a formação de um determinado tipo humano. Longe de qualquer determinismo, o que Florestan nos ensina está ligado a capacidade de educarmos para um inconformismo com tudo que é nocivo para nossa ontologia, como também para nossa conexão com o mundo e todas as formas de vida.

Tenho buscado socializar esse ensinamento em minhas práticas, com o intuito de pensar que aquelas crianças que convivem comigo semanalmente, em breve, estarão nos hospitais, nos bancos, nas farmácias, nos mercados, nas ruas, na segurança pública e em tantos outros lugares. Assim, educação e sociedade necessitam estar conectados para além do formalismo institucional e jurídico que diz que criança deve e tem que estudar. As crianças necessitam de experiências que ultrapassem esse formalismo e que, dessa forma, possam afetá-las para que introjetem o inconformismo que irá torna-las pessoas críticas e desejosas de melhorias como experiências históricas.

O DESAFIO EDUCACIONAL

Nesta linha o último trabalho estritamente educacional de Florestan (FERNANDES, 1989) aponta para os “desafios” educacionais que, em primeiro lugar, passam pela concepção de um “novo homem”. Uma ontologia que considere muito mais que a dimensão econômica, como também a psicológica, a cultural, a social, o lúdico, a arte e tantas outras. Com essa obra aprendi com Florestan a valorizar mais a complexidade dos sujeitos, principalmente, buscando uma visão mais holística do processo educativo.

O desafio assim se mostra grande pois temos que dialogar mais, ouvir mais, nos afetarmos mais e nos interessarmos pelo outro que, até então, nos foi confiado como puro repositório de nossos “conhecimentos”. Assim, Florestan aponta para a necessidade desta perspectiva educacional como forma de prevenirmos que os jovens de hoje sejam os ocupantes dos divãs em um futuro breve. A educação, mais do que uma forma de ascensão social precisa, no fundo, construir estratégias para que as pessoas possam viver no mundo, um mundo que é hostil e violento, que anda rápido e ensina que a vida vale a pena quando temos o que demonstrar materialmente como posse e/ou riqueza.

Florestan me inspirou a pensar que a educação é uma troca constante, que sucesso nem sempre é uma riqueza transferível ou mensurável, que a humanidade pode conviver com a pobreza, contudo, deve odiar a falta de dignidade. Devemos assim sair dos nossos muros (FERNANDES, 1984), como bem ensinou aos jovens universitários uspianos que, eram muito valentes, contudo, portadores de uma valentia intramuros. A educação deve transpor os muros escolares e afetar o mundo através de nossas práticas, de

nossa escuta, das sementes de sonhos que disseminamos em cada conversa, em cada conteúdo adaptado para uma experiência única, através de aulas que nunca ficam prontas, justamente, pelo fato de que nós também não.

Com Florestan entendi que é preciso pensar em reforma sim, contudo, somente quando a educação estiver se acostumando demais em perder (FERNANDES, 1975), principalmente, em perder pessoas para as teias da pobreza e das variadas formas de exclusão. É, assim, preciso revolucionar a educação, convulsioná-la com torrentes de furor pedagógico, de modo que possamos afetar aqueles que mais necessitam de um sopro de esperança.

Com Florestan aprendi que esperança tem tudo a ver com o educador crítico, principalmente, pelo fato de que ele não se acomoda de maneira puramente “conservadora” ou “conservantista”, mas sim, se inquieta com o tamanho dos portões da educação, com o tamanho do seu pátio, com a sua capacidade de receber, trocar, permanecer. A sociologia da educação de Florestan aponta para uma escola que precisa se refazer, que necessita reconhecer que é, em um primeiro momento, o berço da sociedade civil (FERNANDES, 1989). Para que tenhamos diálogo, torna-se necessário que esta primeira experiência conte com o maior número possível de sujeitos, que nos ensine a dialogar, a trocar ideias e a identificar no outro, por mais diferente que seja de nós, uma humanidade que, no fundo, seja representativa e fonte identitária para qualquer pessoa no mundo.

A educação para “um novo homem” (FERNANDES, 1989), nos ensina o quanto precisamos agregar para o enriquecimento de nossas aulas, o quanto precisamos dialogar, conversar, refazer, criticar, ouvir, incluir, desfazer, atuar, transformar. A jornada é longa e complexa, contudo, além de companheiros exemplares e inspiradores, vou buscando forças em pensadores que me ajudam a melhorar e a caminhar com objetivos que se encontram além dos muros, além das provas, como também, além do tempo.

O tempo das provas, dos concursos, dos vestibulares importa e é necessário ser considerado, no enatando, o tempo humanista urge para nos afastarmos do “divã” (FERNANDES, 1989). Se temos muitas dores, temos também a capacidade de identificarmos como elas surgem e nos afetam, como também o que precisamos fazer para que estas não sejam mais empecilhos para uma vida plena. Seja pensando concursos ou a própria vida, o caminho do equilíbrio e do humanismo deve mediar a própria vida como forma de recriar a história humana e as experiências educacionais para um novo patamar. Neste quadro que eu gostaria de compartilhar as minhas experiências com Florestan Fernandes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A sociologia da educação de Florestan, além de todo humanismo e criticidade, aponta para o fato de que vivemos em uma sociedade conservadora, elitista e nada inclusiva. Essa sociedade aprendeu a naturalizar a marginalidade educacional e a corroborar nosso fracasso enquanto sociedade através de uma via meritocrática que nunca considera o peso das “heranças” culturais e econômicas que fizeram dos integrantes das elites o que estes são. Neste sentido, o último ponto – entre tantos outros – que gostaria de compartilhar enquanto inspiração em Florestan Fernandes, diz respeito ao conservadorismo educacional presente em suas análises.

Sua obra inspira a pensarmos que não podemos aceitar a evasão de nenhuma criança, principalmente, daquelas oriundas das classes populares. Além disso, para que algo mude qualitativamente para melhor, precisamos, enquanto educadores e sociedade, fazer mais do que nos pede o formalismo profissional. Se fizermos a nossa parte, simplesmente, nada vai mudar. Essa é a via apontada por ele como o caminho de uma pedagogia crítica, ou seja, uma pedagogia que se pergunta, também, o que é preciso fazer? O que, no fundo, queremos ganhar? Como diziam no período Constituinte, “obrigado professor” Florestan Fernandes!

REFERÊNCIAS

Engels, F. A situação da classe trabalhadora na Inglaterra. São Paulo: Boitempo, 2010.

FERNANDES, Florestan. A questão da USP. São Paulo: Brasiliense, 1984.

_____. **Educação e sociedade no Brasil**. São Paulo: Dominus, 1966.

_____. **O desafio educacional**. São Paulo: Cortez, 1989.

_____. **Universidade brasileira: reforma ou revolução?**. São Paulo: Alfa-Ômega, 1975.

FREIRE, Paulo. A pedagogia da autonomia – saberes necessários à prática educativa. Rio de Janeiro: Paz & Terra, 2018.